

СОВЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВООЩИТНОЙ СИСТЕМЕ

Узбекова Дильшода Тулкиновна

Магистрант ТГЮУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174826>

Совет по правам человека, руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, вновь подтверждая, что в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и согласно Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, а также другим международным договорам по правам человека государства обязаны обеспечивать, чтобы система образования была направлена на укрепление уважения к правам человека и основным свободам, ссылаясь на резолюцию 59/113 А Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 2004 года, в которой Ассамблея провозгласила Всемирную программу образования в области прав человека, и резолюцию 60/251 от 15 марта 2006 года, в которой Ассамблея постановила, в частности, что Совет по правам человека должен содействовать учебно-просветительской деятельности в области прав человека, вновь подтверждая.

Декларацию Организации Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 66/137 от 19 декабря 2011 года, вновь подтверждая также, что все права человека являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными и что международное сообщество должно подходить к правам человека глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым подходом и вниманием, приветствуя резолюцию 76/306 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2022 года о создании Молодежного бюро Организации Объединенных Наций в качестве специального подразделения по делам молодежи, ссылаясь на предыдущие резолюции Совета по правам человека о Всемирной программе образования в области прав человека, последней из которых является резолюция 42/7 от 26 сентября 2019 года, ссылаясь также на то, что Всемирная программа представляет собой постоянно реализуемую инициативу, строящуюся на основе последовательных этапов, в целях содействия осуществлению программ образования в области прав человека во всех секторах и что государства должны продолжать реализацию предыдущих этапов, принимая.

При этом необходимые меры для реализации текущего этапа, признавая, что Всемирная программа ориентирована на первом этапе на интеграцию образования в области прав человека в системы начального и среднего школьного образования, на втором этапе — на образование в области прав человека в системе высшего образования и подготовку в этой области учителей и работников сферы образования, гражданских служащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих и на третьем этапе — на дальнейшую реализацию первых двух этапов и содействие подготовке в области прав человека для работников средств массовой информации и журналистов, ссылаясь на резолюцию 39/3 Совета по правам человека от 27 сентября 2018 года, в которой Совет постановил сделать молодежь целевой группой четвертого этапа Всемирной программы и согласовать четвертый этап с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и, в частности, с задачей 4.7.

Целей в области устойчивого развития, и рекомендовал государствам и соответствующим заинтересованным сторонам активизировать в ходе четвертого этапа Всемирной программы усилия по содействию осуществлению трех предыдущих этапов, ссылаясь также на Молодежную стратегию Организации Объединенных Наций, провозглашенную Генеральным секретарем в сентябре 2018 года, которая обязывает Организацию Объединенных Наций наращивать усилия по продвижению и поощрению уважения прав молодых людей и поддерживать их гражданскую и политическую активность, в том числе посредством образования в области прав человека, с удовлетворением принимает к сведению оценку осуществления третьего этапа Всемирной программы образования в области прав человека, подготовленную Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека¹⁰;

Также с удовлетворением принимает к сведению среднесрочный доклад о ходе работы по осуществлению на четвертом этапе Всемирной программы образования в области прав человека, подготовленный Управлением Верховного комиссара;

Приветствует проведение 29 сентября 2021 года обсуждения в рамках дискуссионной группы высокого уровня по теме «Десятая годовщина принятия Декларации Организации Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека: передовой опыт, вызовы и дальнейшие действия» и краткий доклад об обсуждении, подготовленный

Управлением Верховного комиссара;

С удовлетворением отмечает инициативы всех соответствующих заинтересованных сторон по осуществлению четвертого этапа Всемирной программы;

Рекомендует государствам и всем другим заинтересованным сторонам активизировать усилия по продвижению осуществления всех этапов Всемирной программы образования в области прав человека на всех уровнях.

Рекомендует государствам создать механизмы мониторинга и оценки для рассмотрения усилий и обеспечения того, чтобы содержание и методологии образования в области прав человека оставались актуальными в разрезе опыта и вызовов, с которыми сталкивается молодежь, и чтобы женщины получали пользу от Всемирной программы на равной основе;

Приветствует усилия Управления Верховного комиссара в тесном сотрудничестве с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, включая Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Канцелярию Посланника Генерального секретаря по делам молодежи, государствами-членами и гражданским обществом, включая молодежные организации, по продвижению образования и подготовки в области прав человека в глобальном масштабе, в том числе путем содействия осуществлению на национальном уровне Всемирной программы образования в области прав человека, оказания методической и учебной поддержки, наращивания потенциала и технической помощи, а также координации соответствующих международных усилий;

Консультативный комитет Совета по правам человека подготовить исследование в доступном формате, в том числе простой для чтения и понимания вариант, о воздействии, возможностях и проблемах применения нейротехнологий в отношении поощрения и защиты прав человека, включая рекомендации о том, как возможности, проблемы и пробелы в области прав человека, связанные с применением нейротехнологий, могут быть рассмотрены Советом по правам человека и его специальными процедурами и вспомогательными органами согласованным, комплексным, инклюзивным и ориентированным на действия образом, и представить это исследование Совету на его пятьдесят седьмой сессии;

Просит также Консультативный комитет при подготовке вышеупомянутого исследования запрашивать мнения и материалы, а также учитывать уже проделанную соответствующую работу заинтересованных сторон, включая государства-члены, международные и региональные организации, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, специальные процедуры Совета по правам человека, договорные органы, другие соответствующие учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций в рамках их соответствующих мандатов, национальные правозащитные учреждения, гражданское общество, частный сектор, сообщества медицинских и технических специалистов, научные учреждения и другие заинтересованные стороны;

Предлагает Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, договорным органам и специальным процедурам Совета по правам человека в рамках их соответствующих мандатов уделять должное внимание воздействию нейротехнологий на полное осуществление всех прав человека и основных свобод;

Постановляет продолжать заниматься этим вопросом.

Использованная литература:

1. Human Rights Today: A United Nations Priority. – N. Y.: Department of Public Information, United Nations Publications, 1998. – 79 p.
2. Weiss N. Einführung in UN-Non-Treaty Procedures // Menschen Rechts Magazin. – 1999. – Н. 4. – S. 6–11.
3. Gülmez M. İnsan haklarının uluslararası korunmasında sözleşme-dışı sistemler ve Türkiye. – Ankara, 2000.
4. Buergenthal T., Alexandre K. La protection international des droits de l'homme. – Strasbourg, Arlington, 1991.
5. UN Doc. A/57/387, (2002).
6. Yılmaz K., Kemal O.C. İnsan hakları hukuku alanında uluslararası mekanizmalar. – Ankara, 2005.
7. UN Doc. E/CN.4/2000/112.
8. Sur M. Sosyal hakların uluslararası alanda korunması sistemleri // İnsan Hakları Yıllığı. – 1997–1998. – Cilt. 19–20.
9. UN Doc. E/CN.4/2006/4.
10. Tarhanlı T. Birleşmiş Milletler Örgütü ve insan haklarının korunmasına ilişkin başlıca usuller. – İstanbul, 2004.
11. UN Doc. E/CN.4/2004/4.

12. Lillich R.B., Hannum H. International Human Rights: Problems of Law, Policy and Practice. – Boston: Little, Broun and Company, 1995. – 1160 p.
13. The UN and Human Rights 1945–1995. (United Nations Blue Book Series, V. VII). –
14. N. Y.: Department of Public Information, United Nations Publications, 1995. – 536 p.

